

CROCIFISSIONE

CERCHIA DI CALIARI PAOLO DETTO PAOLO VERONESE

(Verona 1528 - Venezia 1588)

INVENTARIO: 107

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora ignota. L'opera, infatti, è documentata in collezione Borghese solo a partire dal 1693, elencata nell'inventario fidecommissario e nelle schede di Giovanni Piancastelli (1891) come 'Scuola di Michelangelo'. Riferita da Giovanni Morelli a Giambattista Zelotti (cfr. Piancastelli 1891), tale attribuzione fu accolta positivamente da Adolfo Venturi ma rifiutata senz'alcun dubbio da Roberto Longhi che per primo parlò di 'Bottega del Veronese' (Longhi 1928). Secondo lo studioso, infatti, il dipinto Borghese risultava essere una copia tratta da un originale del maestro, vicino alle varianti del Museo del Louvre (inv. 145) e della chiesa di San Sebastiano a Venezia.

Tale pista, percorsa da Paola delle Pergola (Eid. 1955), che a sua volta accostò la tela a quella dell'Academy of Art di Honolulu (già coll. Kress) e alla versione della Galleria Doria Pamphili di Roma, fu infine condivisa sia da Remigio Marini (1968), sia da Teresa Pignatti (1976) i quali ne individuarono il prototipo nella tela eseguita dal Veronese intorno al 1573 per la chiesa genovese dei Ss. Giacomo e Filippo, conservata dal 1892 presso Palazzo Bianco di Genova.

L'opera, che al pari delle altre copie e varianti testimonia il successo dell'originale, fu eseguita da un ignoto pittore intorno all'ultimo quarto del XVI secolo.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 231;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 87;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 187;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 137, n. 245;
- R. Marini, *L'Opera completa del Veronese*, Milano 1968, p. 115;
- T. Pignatti, *Veronese*, Venezia 1976, p. 184;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 39.

CRUCIFIXION

CIRCLE OF CALIARI PAOLO CALLED PAOLO VERONESE

(Verona 1528 - Venice 1588)

INVENTORY: 107

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The provenance of this painting is still unknown. First mentioned in connection with the Borghese Collection in 1693, it was listed in both the *Inventario Fidecommissario* and in Giovanni Piancastelli's profiles (1891) as a work of the 'school of Michelangelo'. Giovanni Morelli's attribution to Giambattista Zelotti (see Piancastelli 1891) was accepted by Adolfo Venturi but unhesitatingly rejected by Roberto Longhi (1928), who was the first critic to propose the 'workshop of Veronese'. In the view of this scholar, the Borghese canvas was a copy of an original by the master, close to the variations in the Louvre (inv. no. 145) and in the church of San Sebastiano in Venice.

Paola della Pergola (1955) agreed with Longhi's thesis, noting similarities with the canvas held at the Academy of Art of Honolulu (formerly in the Kress collection) and with the version at the Galleria Doria Pamphilj in Rome. Remigio Marini (1968) and Teresa Pignatti (1976) likewise concurred, identifying the prototype as the canvas executed by Veronese in roughly 1573 for the church of Ss. Giacomo e Filippo in Genoa, which has been conserved at the Palazzo Bianco of Genoa since 1892.

Like other copies and variations, the work in question, painted by an unknown artist in the last quarter of the 16th century, attests to the success of the original.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 231;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 87;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 187;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 137, n. 245;
- R. Marini, *L'Opera completa del Veronese*, Milano 1968, p. 115;
- T. Pignatti, *Veronese*, Venezia 1976, p. 184;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 39.

